

- Nombre autor: Reyes Rascón, Juan de Dios
- ORCID: 0000-0001-8056-4655
- Departamento: Departamento de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de
- Sevilla
- Título del trabajo: “La incentivación del desarrollo y adquisición de vehículos eficientes energéticamente por parte de las Haciendas Locales”
- Fuente de publicación: Documentos-Instituto de Estudios Fiscales, 2023
- ISBN/ISSN: 1578-0244
- Resumen y palabras clave

En la actualidad gran parte de la sociedad es consciente del cambio climático y de la imperiosa necesidad de proteger nuestro planeta. Ante esta situación y con la intención de revertir los cambios bruscos de nuestro clima, los Estados están aprobando una serie de medidas enfocadas al desarrollo sostenible como protección al medioambiente.

Uno de los factores más contaminantes es la emisión de CO₂ por parte de los vehículos a motor que utilizan millones de personas cada día en todo el mundo. Como consecuencia de ello dentro de las medidas a adoptar se encuentra la implementación de un campo automovilístico mucho más ecológico mediante la incentivación en el desarrollo y la adquisición de vehículos eficientes energéticamente a medio plazo.

Para ello en los últimos años nuestro país ha utilizado el Derecho Financiero y Tributario como instrumento extrafiscal para conseguir los fines constitucionales de protección al medioambiente y a la salud pública mediante la implementación de determinados elementos fiscales.

En este sentido, nos planteamos cuál es el papel desempeñado o que debería llevar a cabo en esta materia en concreto las Haciendas locales.

Palabras clave:

Haciendas Locales, vehículos eficientes energéticamente, extrafiscalidad, medioambiente